

Educación para la ciudadanía digital: aproximación a las competencias y estrategias del docente

Educate for digital citizenship: approach to teacher competences and strategies

Emilse Durán-Aponte, emilse.aponte@gmail.com

Universidad Simón Bolívar, Venezuela

<https://orcid.org/0000-0002-6981-1229>

Rosa María Guerra Núñez, rosa.guerra@correo.unimet.edu.ve

Universidad Metropolitana, Venezuela

<https://orcid.org/0009-0002-5967-5216>

Rainner López Brito, relopez@unimet.edu.ve

Universidad Metropolitana, Venezuela

<https://orcid.org/0000-0003-0134-4879>

DOI: 10.5281/zenodo.19936971

Palabras clave

Ciudadanía digital
Competencias digitales
Formación docente
Estrategias didácticas
Alfabetización digital

Resumen: La ciudadanía digital es una habilidad esencial en la era actual, capacitando a individuos para participar responsablemente en una sociedad digital en evolución. En este contexto, el propósito del estudio fue analizar las competencias y estrategias didácticas del educador necesarias para la formación de la ciudadanía digital en los educandos. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, aplicando el método de revisión sistemática de la literatura (RS), definiendo criterios de inclusión entre los que está la preferencia por investigaciones recientes (2019-2024) y relacionadas con la ciudadanía digital. Se excluyeron aquellas fuera del contexto Iberoamericano. En total se analizaron 41 estudios para construir dos matrices de categorías, una sobre competencias docentes para la formación en ciudadanía digital de los educandos; y otra sobre estrategias docentes para la enseñanza de la ciudadanía digital. Las conclusiones evidencian que se requiere que los docentes desarrollen competencias integrales, que abarcan habilidades técnicas, pedagógicas, sociales, éticas y de seguridad digital. Es fundamental que mantengan una capacitación continua y actualizada para guiar a los estudiantes en el uso responsable, crítico y participativo de las tecnologías.

Keywords

Digital citizenship
Digital competencies
Teacher education
Teaching strategies
Digital literacy

Abstract: Digital citizenship is an essential skill in the current era, empowering individuals to participate responsibly in an evolving digital society. Hence, educational systems have the responsibility of introducing actions that guarantee the constant updating and training of teachers in digital citizenship skills. In this context, the purpose of the study is to analyze the educator's competencies and teaching strategies necessary for the formation of digital citizenship in students. It was carried out under a qualitative approach, applying the systematic literature review (SR) method. The conclusions show: the teacher must observe permanent training for technological skills and digital civic awareness in order to contribute to rights in the digital society; The main objective of digital citizenship is to strengthen the profile of the student body, being a form of literacy based on the premise aimed at promoting reflective thinking and democratic participation; The context of virtualization implies prioritizing the use of technological tools and innovative teaching strategies to guarantee maximum performance of ICT. It is essential to promote digital citizenship among educators, considering that students are digital natives in a constantly evolving society.

Cómo citar:

Durán, M., Guerra, R. y López, R. (2026). Educar para la ciudadanía digital: aproximación a las competencias y estrategias del docente. *Revista Varela*, 26(74):e2026267401.

Recibido: diciembre de 2025, Aceptado: abril de 2026, Publicado: 1 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

Generación digital, generación Einstein, generación hashtag, generación z, nativos digitales, millennials, centennials y muchos otros son los sustantivos que se usan para definir a los jóvenes actuales, cuyas acciones están continuamente caracterizadas por el uso de las tecnologías o las pantallas. Nuevos paradigmas educativos emergen y desafían, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas, y el rol social del docente de este siglo para formar a las actuales generaciones. Este fenómeno impacta el proceso de aprendizaje, donde la ciudadanía digital se ha vuelto indispensable para una participación significativa y con principios en la sociedad contemporánea.

Tanto estudiantes como docentes están frente al desafío de utilizar la tecnología digital con eficacia y pertinencia ([Albitres, 2025](#) y [Cañete, 2025](#)). Queda claro que esto va más allá del dominio de herramientas tecnológicas; por lo que los docentes requieren habilidades para fomentar el pensamiento crítico, la ética digital, la seguridad en línea y la alfabetización mediática. De acuerdo con [Cueva et al., \(2025\)](#) las competencias digitales de los docentes son, la tecnológica, pedagógica, comunicativa y la ética legal. Esta última hace referencia a la capacidad del docente para fomentar el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías, el respeto de la privacidad digital y el conocimiento de implicaciones éticas y legales del uso de las TIC. Por lo tanto, resulta ineludible que la creciente influencia de la tecnología en todos los aspectos de la sociedad moderna, hace que sea cada vez más imperativo que los educadores adquieran y desarrollen competencias relevantes para la formación de la ciudadanía digital en sus estudiantes.

Ciudadanía digital se refiere al “conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas, de manera crítica, ética y eficaz para participar en actividades personales y profesionales” ([UNESCO, 2020, p. 02](#)). Es clave el dominio de las herramientas digitales haciendo uso a la vez del pensamiento crítico, ética y eficacia, las cuales son competencias transversales que deben estar presentes en toda etapa formativa.

Sostiene [López \(2019\)](#) que la formación en ciudadanía digital es un proceso continuo que debe estar presente toda la vida, pues los cambios en la evolución tecnológica no se detienen, lo que introduce un factor clave y es la brecha digital que puede estar presente en los docentes.

A pesar de la creciente presencia de la tecnología en la educación, y del hecho de que algunos docentes desarrollen de manera cotidiana algunas competencias digitales (búsqueda de información, uso de redes sociales, uso de herramientas básicas), esto no significa que cuenten con todas las competencias necesarias para responder a demandas asociadas con el uso de las TIC dentro y fuera del aula, especialmente en ciudadanía digital ([Cañete, 2025](#)). Diversos estudios entre ellos; [Carranza et al., \(2024\)](#); [Gómez y Yanez, \(2023\)](#); [Mendoza, \(2024\)](#); [Quini et al., \(2024\)](#); [Moreira et al., \(2024\)](#) evidencian una brecha significativa entre las competencias digitales requeridas para una ciudadanía digital plena y las habilidades actualmente desarrolladas por los docentes, lo que limita el potencial transformador de la educación digital, y la posibilidad de facilitar en el estudiante la adquisición de estas competencias para una comprensión más profunda de culturas y consciencia global.

El riesgo de no reducir esta brecha en los docentes puede significar un obstáculo en la formación requerida por los estudiantes para ejercer sus derechos y responsabilidades en el entorno digital de manera crítica, ética y segura. Por otro lado, la educación pierde su función orientadora en la formación de ciudadanos digitales, lo que puede traducirse en una sociedad menos preparada para enfrentar los desafíos y oportunidades que plantea la digitalización. Por ende, los sistemas educativos tienen el deber de implementar medidas que promuevan la actualización constante y la capacitación profesional de los docentes para que adquieran y fortalezcan estas habilidades.

Ante esto, el papel orientador de la educación va de la mano con las competencias tecnológicas que los docentes deben adquirir y desarrollar, con el objetivo de contribuir y promover la formación de una ciudadanía digital entre los estudiantes. La literatura actual presenta un amplio referente acerca de las competencias y estrategias a aplicar por todo docente de la era digital, por lo que aplicar una revisión sistemática de los principales hallazgos de recientes investigaciones, resulta un ejercicio necesario e interesante para comprender las demandas de la sociedad actual en cuanto a lo que se espera de un ciudadano en el ámbito digital.

En consonancia con lo anterior, el objetivo de este estudio es, a partir de una revisión sistemática de la literatura reciente, analizar las competencias y estrategias didácticas que los educadores necesitan para formar ciudadanos digitales entre sus estudiantes. Para ello el artículo está organizado en tres apartados principales: primero, se revisan los conceptos clave y el

marco teórico sobre ciudadanía digital; en segundo lugar, se presentan los hallazgos de la revisión sistemática sobre competencias y estrategias docentes; finalmente, se discuten las implicaciones y recomendaciones para la formación docente en la era digital.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA DEL ESTUDIO

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando la metodología de revisión sistemática, fundamentada en los principios establecidos por [Pardal \(2020\)](#) y [Cook et al. \(1997\)](#). Se seleccionaron como unidades de análisis documentos relevantes como: artículos científicos de investigación y documentos oficiales bajo formato digital, con preferencia por aquellos publicados en los últimos cinco (05) años (2019-2024), y relacionados directamente con la intención académica establecida. Es importante destacar que los materiales consultados están disponibles en bases de datos reconocidas, como analytics.scielo, Web of Science (WoS), Dialnet (Difusión de Alertas en la Red), Google Académico y repositorios institucionales. Para la búsqueda se definieron los siguientes criterios de inclusión:

- Investigaciones publicadas de los últimos cinco años para garantizar una información actualizada.
- Investigaciones relacionadas con muestras o poblaciones dentro del contexto Iberoamericano.
- Investigaciones orientadas en las competencias digitales para la ciudadanía digital de los docentes.
- Investigaciones realizadas con docentes de todos los niveles de educación.

En cuanto a los criterios de exclusión, se trabajó con los siguientes:

- Investigaciones de más de 5 años de antigüedad.
- Investigaciones con muestras o poblaciones fuera del contexto Iberoamericano.
- Investigaciones que no se relacionen con las competencias para la ciudadanía digital.

Se analizaron estudios de diversos autores lo que permitió la construcción de dos matrices de categorías: una sobre competencias docentes para la formación en ciudadanía digital de los educandos; y otra sobre estrategias docentes para la enseñanza de la ciudadanía digital, en total, 41 estudios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Competencia digital ciudadana

De acuerdo con los aportes de [Marín et al., \(2021\)](#) y [Cabero y Palacios \(2020\)](#), la competencia digital ciudadana, así como las estrategias específicas para tratar de promoverlas, se enmarcan en una de las propuestas más importantes que ofrece la Unión Europea y que se materializa en el Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos – DigComp.

[Marín et al., \(2021\)](#) enfatizan que las competencias digitales para los Ciudadanos – DigComp se dividen en cinco áreas de desarrollo y un conjunto de 21 descripciones específicas, delineando las habilidades principales que los individuos deben poseer en el ámbito digital. Entre esas áreas se encuentran; comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, información y alfabetización informacional, resolución de problemas, ética y ciudadanía digital.

En concordancia con el enunciado sobre las competencias digitales, según el marco DigComp en [Marín et al., \(2021\)](#), estas habilidades resultan esenciales para que los ciudadanos puedan desenvolverse eficazmente en la sociedad digital actual. Las capacidades delimitan las destrezas clave en el ámbito digital, desde la habilidad para comunicarse y colaborar en línea, hasta la alfabetización en datos y la seguridad digital.

Bajo esta perspectiva, la [UNESCO \(2020\)](#) reconoce esta forma de alfabetización como un derecho fundamental en la era digital, ya que promueve la inclusión social en todas las naciones. En este sentido, el objetivo principal de la ciudadanía digital es fortalecer el perfil del estudiantado, siendo una forma de alfabetización basada en la premisa clave orientada a fomentar el pensamiento reflexivo y la participación democrática desde una mirada sociocrítica.

Competencias de los educadores para la formación de la ciudadanía digital en los educandos.

Según [Ohler \(2020\)](#), los educadores deben poseer una serie de competencias específicas para formar la ciudadanía digital en los estudiantes, y bajo esta premisa identifica cinco áreas clave de competencia en este ámbito de acción: alfabetización

digital; comunicación digital; seguridad en línea; ética digital y pensamiento crítico digital. Para este autor, se trata de una alfabetización basada en dos conceptos esenciales, pensamiento crítico y participación democrática. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF \(2022\)](#), considera que la educación en ciudadanía digital debe centrarse en los siguientes ámbitos:

- Uso seguro y responsable de las tecnologías digitales: entendida como la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de forma segura, respetando los derechos de los demás ciudadanos y evitando el ciberacoso.
- Participación activa y crítica en la sociedad digital: definida como la capacidad de utilizar las tecnologías digitales para participar de forma constructiva y crítica en la sociedad, defendiendo los propios derechos y los de los demás ciudadanos.

Existe cierta convergencia entre los ámbitos que proponen los distintos autores, pues coinciden en que la educación en ciudadanía digital debe centrarse en el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales. Además, debe centrarse así en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales para interactuar de forma respetuosa y constructiva con otros ciudadanos en el entorno digital, ([Cueva et al., 2025](#); [Pérez y Alzás, 2023](#) y [Cabero et al., 2020](#)). Adicionalmente, incluyen ámbitos relacionados con los derechos y deberes digitales, la seguridad digital y la cultura digital ([INTEF, 2022](#)).

Lo anterior permite ilustrar que la educación en ciudadanía digital es un ámbito complejo que requiere de un enfoque holístico. De allí que los educadores deben estar capacitados para guiar a los estudiantes en el uso responsable y efectivo de la tecnología, instruyéndolos para participar activamente en la sociedad digital del siglo XXI, en aras de abordar los desafíos y oportunidades que representa este ámbito en constante evolución.

A continuación, se presenta un compendio de determinadas competencias que se resumen en la tabla 1 y que el docente debe poseer para ser formador en ciudadanía digital, de acuerdo con investigaciones recientes.

Tabla 1

Competencias docentes para la formación en ciudadanía digital de los educandos

Competencias	Descripción	Citas de autores
Técnicas	Capacidad para utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva.	Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, (2021); Granda et al., (2021); Reyna-Alcántara, (2022) y Paniagua, (2023); Pérez et al., (2024) y Ramírez & Gutiérrez, (2024).
	Acceder, utilizar, crear y comunicar información digital, así como colaborar con otros a través de las tecnologías digitales.	Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, (2021); Granda et al., (2021) y Paniagua, (2023).
Pedagógicas	Capacidad para integrar las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de manera efectiva.	Arias y Torres (2021); Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, (2021); Cabero-Almenar et al., (2020)
	Diseñar y desarrollar actividades de aprendizaje que incorporen las tecnologías digitales de manera significativa, así como evaluar el aprendizaje de los estudiantes en entornos digitales. Incluye la capacidad para crear contenidos digitales de calidad, tanto en formato texto, como audiovisual o multimedia.	Cabero-Almenar et al., (2020); Díaz y Serra, (2020); Marimon-Martí et al., (2022) y Moreira (2019).
	Facilitación de espacios para la información, comunicación, reflexión y la participación en las problemáticas sociales, desde sus ámbitos de influencia.	González-Andrío et al., (2020); Lozano-Díaz y Fernández-Prados (2019) y Mendoza et al., (2019).
Sociales y emocionales	Capacidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades sociales y emocionales necesarias para participar de manera segura y responsable en el mundo digital.	Arias y Torres (2021); Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez (2021); Castañeda et al., (2018) y Durán et al., (2023).
Éticas	Capacidad para reflexionar sobre los valores y principios éticos que rigen el uso de las tecnologías digitales.	Cabero-Almenar et al., (2020), Martínez, 2023.
Ciberseguridad	Capacidad para proteger la privacidad y la seguridad de los estudiantes en entornos digitales. Además, para reconocer y abordar los riesgos asociados al uso de las tecnologías digitales y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el uso de las tecnologías digitales.	Ramírez y Gutiérrez, (2024); Alvarez-Flores. (2021); Cabero-Almenara et al., (2020); Torres-Hernández (2023) y Torres-Hernández y Pessoa (2019).
Creatividad	Capacidad para generar ideas, conceptos, obras u objetos originales mediante las tecnologías digitales.	Cañizares et al., (2020); Delgado (2022) y Valero (2020).

Históricamente el aprendizaje se enfocaba en la transmisión de información por parte del profesor al estudiante; lo que en el pensamiento de Freire es la educación bancaria (Hennig, 2023). Sin embargo, en la era digital el aprendizaje se basa en la participación activa del estudiante y en la construcción de su propio conocimiento, como señala Saekan (2023), así como en la reducción de la brecha digital entre los beneficiarios y el uso de la tecnología, según indican Farro et al., (2020). De allí que es crucial que el docente desarrolle competencias digitales mediante la implementación de estrategias y actividades innovadoras a fin de involucrar a los estudiantes. La tabla 2, detalla un conjunto de estrategias docentes para el desarrollo de la ciudadanía digital.

Tabla 2

Estrategias docentes para el desarrollo de la ciudadanía digital

Autor	Estrategia	Descripción
García-Vargas et al., (2023) y González-Andrío et al., (2020).	Respeto a la diversidad en línea.	Simulaciones en línea y estudio de casos. Estas estrategias se centran en el desarrollo de la conciencia de los estudiantes sobre la importancia del respeto a la diversidad de opiniones y creencias en línea. El uso de un chat simulado puede servir como estrategia para practicar cómo podrían intervenir asertivamente en situaciones de agresión online, analizando sus propias reacciones e identificando en qué podrían mejorar y cómo. Además, con la simulación se pueden identificar variables que expliquen el comportamiento de los espectadores en situaciones de ciberagresión y promover aún más la intervención asertiva de los espectadores.
Contreras y Vera, (2022); Saekan (2023); Soria-Pérez et al., (2024) y Aceituno (2025).	Sentido crítico ante la formación y la información	Estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, aula invertida. Estas estrategias se centran en el desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes para evaluar la información que encuentran en línea. No se priorizan las adquisiciones de contenidos múltiples y densos. El docente asume un papel de mentor para dar a los estudiantes la oportunidad de hacer preguntas sobre qué y cómo aprender.
Santiago et al., (2023)	Privacidad y la seguridad en línea.	Investigación sobre aspectos legales, estudios de caso, debates sobre consecuencias de los riesgos, foros en línea, conversatorios con expertos en ciberseguridad, testimonio de víctimas, incluyendo el afrontamiento y análisis de conductas arriesgadas. Estas estrategias se centran en la autorregulación y autoprotección ante los medios y durante la navegación en línea para lograr el desarrollo de la conciencia de los estudiantes sobre los riesgos de la privacidad y la seguridad en línea.
Izquierdo et al., (2020); Prados y Díaz, (2021) y Aceituno (2025).	Alfabetización mediática de los estudiantes.	Análisis de opinión pública, seguimiento a figuras de influencia, conversatorios, proyectos de investigación temática. Estas estrategias se centran en los valores culturales, sociales, y personales de los estudiantes, promoviendo que sean honestos con ellos mismos. A la vez se desarrolla el trabajo en equipo.
Leiva et al., (2020) y Morales-Soza (2020).	Aprender de forma autónoma en línea.	Aprendizaje basado en proyectos, mentorías. Estas estrategias se centran en el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para aprender de forma autónoma en línea. El docente en calidad de tutor, estimula y promueve escenarios de aprendizaje donde el estudiante pueda movilizar sus capacidades de autogestión y autorregulación, para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender.
Vargas-Murillo (2020) y Rojas (2022).	Trabajo activo, colaborativo e interactivo de educadores y educandos.	Aprendizaje colaborativo, uso de herramientas de trabajo colaborativo (edición de textos, diseño, producción audiovisual y otras). Estas estrategias se centran en el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para participar y colaborar en línea. Diferentes aplicaciones digitales de connotación gratuita y de pago que tienen la finalidad de fortalecer el proceso educativo, entre ellas: aplicaciones para elaborar mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, organizadores, infografías, ilustraciones, analogías, redes semánticas, entre otras.
Carvajal et al., (2025)	Uso ético de las tecnologías de la información y la comunicación.	Estudios de caso, foros de discusión, lectura comprensiva, entrevistas. Estas estrategias se centran en el desarrollo de la conciencia de los estudiantes sobre la importancia de usar las TIC de manera ética, a través de comunidades de aprendizaje.
Castañeda, Esteve y Adell (2018) y Cruz et al., (2019).	Expansión de la relación con la familia y el entorno del estudiante.	Actividades a través de la TIC relacionadas con los entornos determinantes del educando (familia, amigos, centro, barrio).
Guerrero et al., (2018); Jasso-Peña, et al (2019) y Martínez, (2023).	Pensamiento crítico	Resolución de problemas grupales a través del trabajo colaborativo. Estas estrategias se centran en el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para pensar crítica y creativamente en línea, haciendo interpretación, análisis, inferencia y efecto.

Estos autores reconocen la importancia de fomentar la ciudadanía digital y enfatizan la necesidad de que los estudiantes adquieran habilidades para participar de manera responsable, crítica y con sentido axiológico en el entorno digital. Coinciden en que la educación en ciudadanía digital debe ser un proceso continuo e integrado en todas las áreas del plan de estudios, no limitado a un curso o área de formación. Sus propuestas se basan en una serie de estrategias centradas en el desarrollo de competencias específicas en ciudadanía digital.

CONCLUSIONES

En el mundo actual, caracterizado por una creciente dependencia de la tecnología, la promoción de una cultura de ciudadanía digital entre los docentes se ha vuelto esencial. Los docentes que cultivan esta cultura están equipados para guiar a sus estudiantes en el uso seguro, crítico y creativo de la tecnología en todos los aspectos de sus vidas, capacitándolos para participar de manera efectiva en una sociedad digitalmente conectada.

El propósito de este estudio fue analizar las competencias y estrategias didácticas que los educadores necesitan para formar ciudadanos digitales entre sus estudiantes. A través del análisis documental se concluye que el docente actual debe abrazar su rol como ciudadano de la sociedad de la información, equipado con herramientas tecnológicas en constante evolución para administrar y organizar de manera efectiva las propuestas curriculares. Además, el sistema educativo debe fomentar

Tanto las competencias requeridas por el docente, como las estrategias a aplicar en la enseñanza de ciudadanía digital, revelan que no es suficiente dominar las herramientas tecnológicas, aunque es muy necesario, también es fundamental que el docente promueva el pensamiento crítico, la participación democrática y la conciencia ética en el uso de las TIC.

Además, es clave destacar lo necesario de la formación continua y la actualización profesional con miras a reducir la brecha digital docente, y responder a los desafíos de una sociedad digital en constante cambio, lo cual requiere disposición para adaptarse y compromiso ético.

Ante los desafíos emergentes, es imperativo que los Estados intervengan mediante políticas educativas que ofrezcan alternativas dinámicas, para impulsar y enriquecer la formación docente en el ámbito de las tecnologías digitales. Estos desafíos abarcan desde la carencia de una infraestructura virtual adecuada y la falta de experiencia de algunos docentes, hasta la sobrecarga de exigencias a la que están sujetos. Además, está la brecha de acceso a la información y la inadecuación de los espacios de trabajo, frecuentemente improvisados. Por otro lado, la constante relación entre dificultades en el desarrollo cognitivo y el uso de dispositivos electrónicos a temprana edad, añade una capa adicional de complejidad a este panorama. Todos estos factores son esenciales de examinar y profundizar, dada su relevancia en el contexto educativo actual.

En esta investigación no estuvo en cuestionamiento si quienes usan las pantallas y tecnologías son adultos, adolescentes o niños; estas siguen ganando agresivamente espacios que anteriormente pertenecían a otros dispositivos, incluso espacios de lugares y personas. Son tan versátiles que se han convertido en herramientas útiles para trabajar, comunicarse, aprender, enseñar, distraerse, y muchas otras actividades. Con todo ello, su uso no puede darse sin prestar atención a la influencia y el impacto que tienen sobre los demás.

Por lo tanto, reviste de vital importancia la educación para una ciudadanía digital, de manera que su uso no se convierta en un retroceso en los avances alcanzados en términos de conexión y relaciones. Esto debido a que gracias a ellas se ve mayor cantidad de personas interconectadas, pero a la vez más individuos que declaran sentirse solos, excluidos, maltratados y aislados a través de ellas.

REFERENCIAS

- Albitres, D. J. (2025). Competencias digitales y autoeficacia académica en estudiantes de un instituto pedagógico privado de Lima. *Revista Tribunal*, 5(11), 524-540. <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i11.173>
- Cabero-Almenara, J. y Palacios-Rodríguez, A. (2021). Metareflexión sobre la competencia digital docente: análisis de marcos competenciales. *Revista Panoràmica*, 32, 32-48. <https://hdl.handle.net/11441/101703>
- Cabero-Almenara, J; y Palacios-Rodríguez, AP y Llorente-Cejudo, C. (2020). Marcos de Competencias Digitales para docentes universitarios: su evaluación a través del coeficiente competencia experta. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 23 (3). <https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/edmetic/article/view/12462>

- Cañete Estigarribia, D. L. (2025). Inclusión de la competencia digital en el currículo de formación docente en Paraguay. *Revista Colombiana de Educación*, (95), e18912. <https://doi.org/10.17227/rce.num95-18912>
- Castañeda, L., Esteve, F., y Adell, J. (2018). ¿Por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital? *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (56). <https://revistas.um.es/red/article/view/321581>
- Carranza-Yuncor, N. R., Rabanal-León, H. C., Villena Zapata, L. I. y Mora-Mau, M. E. (2024). Competencia digital. Análisis comparativo pospandemia en maestros de instituciones urbanas y rurales. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 76 (1), 31-48. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2024.99045>
- Cook, D., Mulrow, C. & Haynes, B. (1997). Systematic Reviews: Synthesis of Best Evidence for Clinical Decisions. *Annals of Internal Medicine*, 126 (5). <https://doi.org/10.7326/0003-4819-126-5-199703010-00006>
- Cueva-Torres, R. C., Peñuela-Jara, D. R., Castillo-Salazar, D. R., & Mora-Aguilar, L. E. (2025). Competencias digitales de docentes en la práctica educativa. *RICEd: Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 1(1), 82-102. <https://doi.org/10.53877/riced1.1-42>
- Farro, C., Vallejos, J. y Bautista, S. (2020). La brecha digital: una barrera limitante para el desarrollo educativo. *Revista Conrado*, 16(S 1), 223-229. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1544>
- Gómez, I. M. y Yáñez, C. (2023). La brecha digital en el contexto educativo: formación y aprendizaje de la ciudadanía digital. *Research in Education and Learning Innovation Archives*, 30,39-45. DOI: [10.7203/realia.30.25898](https://doi.org/10.7203/realia.30.25898)
- Hennig, B. (2023). El proyecto contrahegemónico de la Red Trashumante a través de la educación popular: apuestas contrarias a la educación bancaria. *Revista Paulo Freire*; 29; 7, 69-89. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/221371>
- INTEF. (2022). *Competencias digitales para el aprendizaje permanente*. Madrid: INTEF. https://intef.es/wp-content/uploads/2022/03/MRCDD_V06B_GTTA.pdf
- López-Noguera, J. (2019). Sanz, R.; Serrano, A. y González, A. (2020). Educación para la ciudadanía digital: una urgencia educativa para la educación del siglo XXI. *Revista de Educación*, 387, 209-231. <https://doi.org/10.1590/ES.225347>
- Marín, D., Cuevas, N. y Gabarda, V. (2021). Competencia digital ciudadana: Análisis de tendencias en el ámbito educativo. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, (24)2, 329-349. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7913204>
- Mendoza, G. P. (2024). Competencias ciudadanas del docente para el desarrollo académico de los estudiantes. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 4(9), 44-57. <https://doi.org/10.53595/rlo.v4.i9.089> (Original work published 1 de diciembre de 2023)
- Moreira-Choez, J. S., Lamus de Rodríguez, T. M., Olmedo-Cañarte, P. A., y Macías-Macías, J. D. (2024). Valorando el futuro de la educación: Competencias Digitales y Tecnologías de Información y Comunicación en Universidades. *Revista Venezolana De Gerencia*, 29(105), 271-288. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.105.18>
- Ohler, J. (2020). *Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity*. Corwin Press. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qIh2AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ohler+narraci%C3%B3n+digital.&ots=WW1pbeOW96&sig=0afMKz4TBlPOVIUmwHKJsRMalnc>
- Pardal-Refoyo, J. y Pardal-Peláez, B. (2020). Anotaciones para estructurar una revisión sistemática. *Revista ORL*, 11(2), 155-160. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2444-79862020000200005&script=sci_abstract&tlng=en
- Pérez-López, E., y Alzás, T. (2023). La competencia digital y el uso de herramientas tecnológicas en el profesorado universitario. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 16(31), 69-81. <https://doi.org/10.55777/rea.v16i31.5364>
- Quini, M. A., Saltos, V. M., Zambrano, P. J., Jordan, B. S., y Zambrano, F. E. (2024). Uso de Plataformas de Inteligencia Artificial para mejorar las Competencias Digitales de los Docentes. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 4(3), 3129-3146. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i3.601>
- Saekan, M. (2023). La educación en la era digital: oportunidades, desafíos e innovaciones. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 2 (1), 10-20. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v2i1.262>
- UNESCO. (2020). *Marco de Competencias de los Docentes en materia de TIC*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/marco-competencias-docentes>